

PEDAGOGICAL SCIENCES

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ПОДРОСТКАМИ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПОСРЕДСТВОМ ЮНИФАЙТ-ГАНДБОЛА

Сисенова К.Д.,

*Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева,
аспирант 3 года обучения*

Симонова Т.Н.

*Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева,
доктор медицинских наук, профессор кафедры коррекционной педагогики*

SPORTS AND RECREATION WORK WITH ADOLESCENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES THROUGH UNIFIED HANDBALL

Sisenova K.,

*Astrakhan State University named after V.N. Tatishchev,
postgraduate student 3 years of study*

Simonova T.

*Astrakhan State University named after V.N. Tatishchev,
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Correctional Pedagogy*

АННОТАЦИЯ

Адаптивная физическая культура (далее АФК) – это область общей физической культуры. Основной задачей АФК является максимально возможное развитие жизнеспособности человека со стойкими отклонениями в состоянии здоровья, обеспечение оптимального режима функционирования его телесно-двигательных характеристик и духовных сил, высвобождаемых природой и имеющихся (остающихся в процесс жизнедеятельности), его гармонизацию для максимальной самореализации как социально и индивидуально значимого субъекта.

Идеально организованная двигательная деятельность учащихся вспомогательных школ способствует улучшению их физического состояния, коррекции нарушений двигательной сферы и в целом социализации личности умственно отсталого ребенка.

ABSTRACT

Adaptive physical culture (hereinafter AFC) is an area of general physical culture. The main task of the AFC is the maximum possible development of the viability of a person with persistent deviations in health, ensuring the optimal mode of functioning of his bodily and motor characteristics and spiritual forces released by nature and available (remaining in the process of vital activity), his harmonization for maximum self-realization as a socially and individually significant subject.

Ideally organized motor activity of auxiliary school students contributes to the improvement of their physical condition, correction of motor disorders and, in general, socialization of the personality of a mentally retarded child.

Ключевые слова: Адаптивная программа, юнифайт-гандбол, интеллектуальная недостаточность, подростки.

Keywords: Adaptive program, unified handball, intellectual disability, teenagers.

Анализ последних исследований и публикаций

По мнению Л.Н. Антоновой, дети и подростки «группы риска» – это лица, находящиеся в критической ситуации или в неблагоприятных условиях для жизни, испытывающие те или иные формы социальной дезадаптации, проявляющие различные формы асоциального поведения [7].

По мнению В.Д. Альперович, недобросовестное выполнение родителями своих обязанностей также является основанием для выделения нескольких групп подростков, которые оказываются в поле контекстных значений термина «дети и подростки группы риска» [2]

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы

Из всех нарушений здоровья человека умственная отсталость является наиболее распространенной. Во всем мире насчитывается более 300 миллионов людей с умственной отсталостью.

По данным Главного управления службы реабилитации и специального образования Министерства образования Российской Федерации, из 600 000 обучающихся с ограниченными интеллектуальными возможностями 60% составляют дети с умственной отсталостью.

По степени выраженности интеллектуального дефекта все случаи делят на три группы: дебильность, имбецильность, идиотизм. Ослабленные дети составляют 70-80%, с выраженной имбециль-

ностью - 20-25%, а с глубокой деменцией (идиотией) - около 5% всех случаев умственной отсталости.

Надлежащее физическое воспитание детей с задержкой психического развития является не только одним из путей устранения недостатков в двигательной сфере, но и полноценным физическим развитием, укреплением здоровья и приспособлением в обществе.

Степень адаптации напрямую зависит от клинического и психопатологического состояния детей. Поэтому для продуктивной педагогической деятельности специалист по адаптивной физической культуре должен знать характерные проявления основного дефекта, физические, психические и личностные особенности развития этой категории детей.

Цель – исследовать Спортивно-оздоровительную работу с подростками с интеллектуальной недостаточностью посредством юнифайт-гандбола

Изложение основного материала

Настоящее время характеризуется бурными и динамичными трансформационными процессами в большинстве сфер человеческой жизни.

Изменения касаются и социальной и образовательной политики в нашем обществе, где меняется государство, в том числе отношение общества к адаптации, социализации и коррекционной работе с детьми с ограниченными интеллектуальными возможностями. Мы видим положительные сдвиги в улучшении экологии и привлечении людей с инвалидностью к спорту.

Категория детей с ограниченными интеллектуальными возможностями на сегодняшний день в России достаточно многочисленна среди группы инвалидов в возрасте до 18 лет, и в 2018 году их количество достигло цифры 1817 официально зарегистрированных детей в Российской Федерации [7].

Включение этой категории лиц в программу Паралимпийских игр 2012 года Международным паралимпийским спортивным комитетом имело большое значение для оздоровления среды детей и подростков с ограниченными интеллектуальными возможностями. Многие исследователи, тренеры по адаптивному спорту, врачи и, конечно же, родители умственно отсталых детей давно ждали этого решения.

Решение вопроса в положительном направлении стало абсолютно логичным, так как занятия спортом очень эффективны в процессах реабилитации и реинтеграции людей с ограниченными интеллектуальными возможностями.

Российская наука в области адаптированного спорта, социальной реабилитации и др. имеет большое количество работ и исследований по использованию различных видов спорта и физической активности среди людей с ограниченными интеллектуальными возможностями.

По этой причине имеется достаточно большая доказательная база положительного влияния спорта на физическое и социальное развитие человека с инвалидностью.

Однако работ, освещающих влияние юнифайт гандбола на физическое, эмоциональное и социальное развитие подростков с нарушениями интеллекта было выявлено сравнительно небольшое количество, в том числе работа Доронцева А.В, Светличкиной А.А, Зинчук Н.А, Ермолиной Н.В. [6].

Л.С. Выготский был одним из первых, кто говорил об идее интегрированного обучения и включения детей с интеллектуальной недостаточностью в общую среду: «...глубоко антипедагогично правило, согласно которому мы, в целях удобства, подбираем однородные коллективы умственно отсталых детей».

Делая это, мы идем не только против естественной тенденции в развитии этих детей, но, что гораздо более важно, мы лишаем умственно отсталого ребенка коллективного сотрудничества и общения с другими, стоящими выше него, детьми, усугубляем, а не облегчаем ближайшую причину, обуславливающую недоразвитие его высших функций» [5].

Сегодня физическое воспитание является важной частью образовательных программ учащихся с интеллектуальными нарушениями. Это обусловлено социальной значимостью адаптивного спорта, имеющего высокий потенциал в функциональной подготовке детей к жизни в обычных условиях наравне с людьми без ограничений в здоровье, а также большим арсеналом коррекционных методов и технологий, направленных на восстановление и выравнивание двигательных дефицитов, недостатков физического развития, показателей моторики.

Следует отметить, что на сегодняшний день существует большое количество различных оздоровительных и коррекционно-управленческих методик и программ, основанных на различных видах спорта для детей с ограниченными интеллектуальными возможностями: программы с использованием техники плавания (Ким В.В., 1997); программы общефизической подготовки (А.А.Сахоненко, 1999); программы, основанные на использовании подвижных игр (О.А. Шпитальная, 1998); программы аэробики для укрепления здоровья (Шакурова Л.Е., 2009) и др.

Однако многие авторы, в том числе Л.В. Шапкина, А.А. Дмитриев, В. М. Мозговой соглашаются с необходимостью поиска новых путей использования возможностей спорта и физической культуры, эффективных для совершенствования и развития физических и двигательных показателей детей с умственной отсталостью.

Увеличение арсенала различных видов и форм физкультурно-оздоровительной деятельности не только дает нам новые специфические приемы и средства, но и существенно благоприятствует категории умственно отсталых детей в плане расширения границ их жизненного пространства, возможности проявления их независимость. Это дает индивиду возможность самостоятельно определить для себя области самореализации и самоидентификации, проявить свою индивидуальность.

Проект «Универсальный спорт» — это реинтеграция людей с ограниченными возможностями

здоровья в спортивную среду людей без отклонений в развитии.

Программа «Унифайт» построена таким образом, что в состав команды входит примерно равное количество спортсменов с ограниченными интеллектуальными возможностями и без ограничений по здоровью (партнеров).

Состав команды подбирается по принципу схожих параметров, спортсмены и партнеры должны иметь примерно одинаковый возраст и физические возможности, спортивные навыки.

Такая форма партнерского существования в коллективе позволяет преодолевать существующие барьеры и рамки, сложившиеся между обществом и людьми с ограниченными возможностями здоровья, а именно с ограниченными интеллектуальными возможностями.

Юнифайт-гандбол имеет свои правила, разработанные Международной федерацией гандбола, но основные моменты классической спортивной командной игры сохранены. Юнифайт-гандбол имеет гибкие правила относительно состава команды, предполагающие следующие модели: однородный состав и смешанный состав.

В смешанной команде главное иметь навыки, необходимые для этого вида спорта, а не способности, которые допустимо иметь ниже остальных членов команды.

Модель однородного состава команды подразумевает, что все члены команды имеют одинаковый уровень способностей. Задача тренеров и партнеров – внимательно следить за игроками с ограниченными возможностями, обеспечивая их безопасность.

Большинство команд Объединенного спорта формируются одним из трех основных путей:

1. привлечение семей и ближайшего окружения к участию в соревновании;
2. привлечение учащихся к соревнованиям в самой школе;
3. привлечении представителей спортсменов из спортклубов, секций.

Стремление превзойти соперника в скорости действий, изобретательности, меткости бросков, чёткости передач и других действий, направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы.

Выводы и предложения

Гандбол отличается от других видов спорта большим содержанием разнообразных технических приемов, выполняемых на месте, в движении и при сопротивлении соперника.

Широкий спектр гандбольных программ предназначен для обеспечения возможности участия людей с разным уровнем подготовки.

У гандболистов своя моторика. Если в циклических и ациклических (гимнастика, тяжелая атлетика и др.) видах спорта все действия доведены до

автоматизма, то в гандболе доведены до автоматизма только отдельные компоненты сложных движений.

Таким образом, не вдаваясь в технические подробности игры, которые описаны во многих пособиях по гандболу, отметим, что для развития скоростно-силовых качеств подростков с интеллектуальной недостаточностью 11-14 лет наиболее приемлемым является использование элементов гандбола в виде соревнования индивидуальных умений, а именно: передачи, ведения с 10 метров, удара по воротам.

Разработаны тесты THSAT (Team Handball Skills Assessment Test): меткость стрельбы, быстрый пас, дриблинг, броски на дальние дистанции.

Литература

1. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями).
2. Антонова Л.Н. Педагогическая поддержка детей группы риска / Л.Н. Антонова // Вестник МГОУ. Серия «Педагогика». – 2011. – № 1. – С. 14-18
3. Валеева Н.Ш., Фаттахова Г.З. Дети группы риска – актуальная проблема современного общества / Н.Ш. Валеева, Г.З. Фаттахова // Вестник Казанского технологического университета. – 2007. – № 5. – С. 195-198
4. Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.В. Бурменская, Е.И. Захарова, О.А. Карабанова и др. М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 416 с.
5. Выготский Л.С. (1896-1934). Собрание сочинений [Текст] : в 6-ти томах / Л. С. Выготский ; сост. М.Г. Ярошевский ; вступ. ст. А. Н. Леонтьев ; АПН СССР. - Москва: Педагогика, 1982-1984
6. Доронцев А.В., Светличкина А.А., Зинчук Н.А., Ермолина Н.В. Влияние занятий юнифайд гандболом на уровень общефизической подготовки и психосоциальной адаптации у школьников 13 - 14 лет с умственной отсталостью легкой степени // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2019. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-zanyatiy-yunifayd-gandbolom-na-uroven-obschefizicheskoy-podgotovki-i-psihosotsialnoy-adaptatsii-u-shkolnikov-13-14-let-s> (дата обращения: 24.01.2023).
7. Киселёва Н.Ю., Тугарова Л.С. К вопросу о решении проблем детей «группы риска» в современном обществе / Н.Ю. Киселёва, Л.С. Тугарова // психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2015. – № 43. С. 19-22
8. Макушкин Е.В., Демчева Н.К., Динамика и сравнительный анализ детской и подростковой заболеваемости психическими расстройствами в Российской Федерации в 2000–2018 годах // Российский психиатрический журнал. 2019. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dinamika-i->

sravnitelnyy-analiz-detskoj-i-podrostkovoy-zabolevaemosti-psihicheskimi-rasstroystvami-v-rossiyskoj-federatsii-v-2000-2018 (дата обращения: 24.01.2023).

9. Мураткина Д.Е. Характеристика категории «дети группы риска» в психолого-педагогической науке / Д.Е. Мураткина // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некра-

сова. Серия Гуманитарные науки: Педагогика. Психология. Социальная работа. Акмеология. Ювенология. Социокинетика. Том 20. – 2014. – № 4. С. 169-172

10. Сухоленцева Е.Н. “К проблеме воспитания детей группы риска” / Е.Н. Сухоленцева // Вестник Воронежского государственного технического университета. Том 10. – 2014. – № 3-2. С. 225-230.